

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7681276>

УДК: 1.17.172

Новикова Ж.А.

Новикова Жанна Александровна, кандидат философских наук, доцент, ФГБОУ Смоленская ГСХА, 214000, Россия, Смоленск, ул. Большая Советская улица, д. 10/2, E-mail: novikova-postbox@yandex.ru.

Конфуций: этическое учение и жизнь по законам этики

Аннотация. В статье рассматривается учение Конфуция о государстве и делается вывод о том, что в качестве этически основ этого учения выступили переосмысление культа предков, широко распространенного в древнекитайской культуре, разработка идеи Цзюнь-цзы (благородного мужа) и учения о сяо (сыновьей почтительности). Автор акцентирует внимание на том, что Конфуций не только разработал умозрительную теорию, но и воплотил в самом себе образ благородного мужа. Интерес к учению Конфуция как в России, так и странах Запада свидетельствует об огромном духовном потенциале учения великого мыслителя, которое сегодня сохраняет свою актуальность и востребованность. **Ключевые слова:** культ предков, идея Цзюнь-цзы, благородный муж, учение о сяо, сыновья почтительность.

Novikova Zh.A.

Novikova Zhanna Aleksandrovna, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Smolenskaya State Agricultural Academy, 214000, Russia, Smolensk, Bolshaya Sovetskaya Street, 10/2, E-mail: novikova-postbox@yandex.ru.

Confucius: ethical teaching and life in conformity with the laws of ethics

Abstract. The article analyzes the teachings of Confucius on the state and concludes that the ethical foundations of these teachings were the reinterpretation of the cult of ancestors, widespread in ancient Chinese culture, the development of the idea of jun zi (noble man) and the doctrine of xiao (filial piety). The author emphasizes the fact that Confucius not only developed a theory, but also embodied in himself the image of a noble man. The interest in the teachings of Confucius both in Russia and in Western countries testifies to the enormous spiritual potential of the teachings of the great thinker, which today remains relevant and in demand.

Key words: cult of ancestors, jun zi, noble man, xiao, filial piety.

Конфуций – один из величайших мыслителей древности, чье творчество оказало влияние не только на развитие китайской философии, но и развитие всей мировой философской мысли. Годы его жизни пришлись на эпоху Сражающихся Царств, когда время империи Чжоу катилось к закату, в стране рушились старинные устои и традиции, происходили

постоянные внутривнутриполитические конфликты и военные столкновения.

Конфуций был высокообразованным человеком и занимал место в чиновничье-бюрократическом аппарате царства Лу. Следуя правилам человеколюбия, он пользовался любовью и уважением людей, трудящихся под его началом, и добивался высоких результатов работы на вверенном ему участке.

Испытывая тревогу за судьбу Родины, Конфуций безуспешно пытался повлиять на политику своего государства и, осознав бесплодность попыток, отправился в путешествие по стране с целью донести свои идеи до правителей других областей. Согласно учению Конфуция, в обществе действует закон «жень», ниспосланный Небом. В соответствии с этим законом каждый человек должен соблюдать нормы общественного поведения и традиционные обряды – «ли».

Если все люди следуют «жень», то возникает сплоченное общество с правильным государственным устройством и эффективной системой руководства.

Идеальное государство подобно большой семье. В таком государстве каждый поступает соответственно своему общественному положению: «Государь должен быть государем, подданный – подданным, отец – отцом, сын – сыном». Важнейший этический принцип существования семьи и государства – строгое повиновение воле старшего: отцу, чиновнику, государю. Основу правильно организованного общества составляют две группы людей: думающие, управляющие и трудящиеся, повинующиеся. Критерием разделения общества на верхи и низы выступает не знатность происхождения и не богатство, а степень близости к Цзюнь-цзы.

Цзюнь-цзы – это благородный муж, образ совершенного человека. Он обладает двумя важнейшими достоинствами: гуманностью и чувством долга.

Основа гуманности – «сяо», сыновья почтительность. Смысл «сяо» – служить родителям по правилам «ли», похоронить их по правилам «ли» и приносить им жертвы по правилам «ли». Согласно этим правилам, почтительный сын должен всю жизнь заботиться о родителях, чтить и любить их при любых обстоятельствах. Даже если отец – вор или убийца, почтительный сын обязан смиренно увещавать родителя вернуться на тропу добродетели. Долг – это моральная обязанность, которую гуманный человек в силу своих добродетелей добровольно накладывает на себя. Вы-

сокие моральные качества Цзюнь-цзы делают связующим звеном между Небом и обществом и дают ему право управлять людьми.

Цзюнь-цзы, управляющего государством, характеризует:

- чувство самоуважения, поскольку только уважающий себя может уважать народ;
- чувство ответственности. Как отец ответственен за свою семью, так правитель ответственен за свой народ;
- чувство доброты при воспитании народа. Доброго правителя народ любит и с охотой подчиняется ему. Злого правителя народ боится и противится ему;
- чувство справедливости, поскольку от справедливости зависит благосостояние общества.

Конфуций выделял три важнейших элемента государства: народ, божества и государь.

Народ он ставил на первое место и в качестве высшей цели управления указывал интересы народа. Любое несоответствие управления этой цели, будь то неумение или нежелание, угрожает существованию общества, порождает кризисы, восстания и другие смуты, а потому является достаточным основанием для свержения власти и замены ее новой.

Достойный, следующий закону «жень», правилам «ли» и нормам «сяо» правитель становится образцом для подражания подданных, и их совместными усилиями создается этически полноценное общество, в котором присутствует забота о старших, имеется связь между поколениями, преемственность традиций и опыта. Такое общество становится способным к быстрому и эффективному развитию.

Идеи Конфуция получили отклик в сердцах и умах народа.

Нормы «сяо» напоминали китайцам о культе предков. С одной стороны, обращение к многовековым традициям, укоренившимся в древнекитайском обществе, создавало для людей духовную опору в рушащемся мире. С другой стороны, подчеркивая значение семьи как сердцевины

общества, они формировали общественный менталитет, в котором интересы семьи, клана, государства, страны в целом всегда выше интересов индивида.

Идея Цзюнь-цзы отвечала мечтам о социальном равенстве и социальной справедливости. С одной стороны, она открывала путь наверх каждому, кто был способен овладеть мудростью конфуцианства и доказать свое умение реализовывать эту мудрость в интересах страны. С другой стороны, она вселяла надежду, что, даже не обладая способностями к наукам и решению вопросов государственной важности, но строго соблюдая установленные обществом нормы и подчиняясь авторитету старших, человек будет иметь достаточный для простой, обычной жизни минимум социальных благ.

Конфуцианский культ знаний, косвенно заложенный в идее Цзюнь-цзы, с одной стороны, проводил водораздел между грамотными управляющими и непрофессиональным народом, которому непонятны его собственные интересы.

С другой стороны, он коррелировал с нормами «сяо» и призывал образованных правителей по-отечески опекать своих подданных, создавая условия для их оптимального существования.

Спустя четырнадцать лет добровольного изгнания Конфуций принимает приглашение правителя Лу вернуться обратно. Но, вернувшись на Родину, он не

возвращается на государственную службу, а открывает школу, которую мог посещать каждый независимо от происхождения, поскольку плата за обучение была символической – связка сушеного мяса, чтобы учитель Кун мог прокормить себя, нередко деля трапезу с учениками.

По свидетельству Сыма Цянь, историкографа династии Хань, число учеников Конфуция доходило до трех тысяч. Но в числе его наиболее близких друзей и учеников он называет около семидесяти человек, которые разошлись по стране, пропагандируя конфуцианство, и которые записали в книге «Лунь-юй» («Суждения и беседы») высказывания своего Учителя.

В конце II в. н.э. конфуцианство утверждается в стране в качестве государственной религии и становится основой китайского образа жизни на три последующих тысячелетия. Во времена правления Мао Цзедуна учение Конфуция подверглось гонениям.

Но оно не только не исчезло, но и, выйдя за пределы Китая, распространилось по странам тихоокеанского региона, став визитной карточкой культурных традиций Китая, Кореи, Вьетнама, Сингапура, Тайваня и Японии. Сегодня конфуцианство широко известно на Западе. И это, пожалуй, более всего свидетельствует об огромном духовном потенциале учения великого мыслителя, которое он подтвердил своим образом жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Суждения и беседы. Лунь юй / Конфуций. М.: Шанс, 2019. 420 с.
2. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М.: Наука, Издательская фирма «Восточная литература», 1993. 440 с.
3. Сыма Цянь. Исторические записки. Ши цзи. В 9 т. Т. 9 / Сыма Цянь // пер. с кит. и коммент. под ред. А.Р. Вяткина. М.: Восточная литература, 2010. 623 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Judgments and conversations. Lun yu / Confucius. M.: Chance, 2019. 420 p.
2. Perelomov L.S. Confucius: life, teaching, fate. M.: Nauka, Publishing company "Oriental Literature", 1993. 440 p.
3. Sima Qian. Historical notes. Shi ji. In 9 vol. t. 9 / Sima Qian // trans. with kit. and comment. edited by A.R. Vyatkin. M.: Oriental Literature, 2010. 623 p.

Для цитирования:

Новикова Ж.А. Конфуций: этическое учение и жизнь по законам этики // Гуманитарный научный вестник. 2023. №2. С. 19-22. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/02/Novikova.pdf>